

Cópias e transcrições de registros no Brasil, envolvendo as famílias Emmerich e Martins de Souza – séculos 19 e 20 –

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 6 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Observação 3: Os assentos de casamento, de nascimento e batismo, e de óbito deste PDF foram obtidos nos sites da Fundação D. João VI (<https://www.djoaovi.com/>) – Fundo da Igreja Luterana de Nova Friburgo, do *FamilySearch* (<https://www.familysearch.org/pt/>), bem como de imagens de assentos de registros antigos em igrejas católicas do estado do Rio de Janeiro, disponibilizadas ao autor pelo genealógica Darli Bertazzoni Barbosa.

Observação 4: Os assento estão apresentados em ordem cronológica.

Sumário (em ordem cronológica):

- Pág. 3 Casamento de GEORG PHILIPP EMMERICH & M. ELISABETHA HERINGER – 1840
- Pág. 5 Nascimento e batismo de JACOB HEINRICH EMMERICH (HENRIQUE EMMERICH SOBRINHO) – 1844
- Pág. 7 Nascimento e batismo de JOAQUINA FELICIANO PINTO – 1851
- Pág. 8 Nascimento e batismo de CARLOTA GUILHERMINA. ELLER – 1856
- Pág. 10 Nascimento e batismo de FREDERICO MARTINS DE SOUZA – 1857
- Pág. 11 Nascimento e batismo de PEDRO MARTINS DE SOUZA – 1858
- Pág. 13 Casamento de CASAMENTO DE HENRIQUE EMMERICH SOBRINHO & CARLOTA GUILHERMINA ELLER – 1874

- Pág. 16 Óbito de JOCOB HERINGER – 1874 25/07/1874
Observação: Este documento está sendo fornecido aqui, pois, conforme explicado no início do Capítulo 6 do livro *Caneta de Ouro*, este assento foi um dos achados inéditos das pesquisas genealógicas.
- Pág. 19 Casamento de JOSÉ MARTINS DE SOUZA JUNIOR & JOAQUINA FELICIANO PINTO – 1878
- Pág. 21 Nasc. e batismo de ISIDRO GUILHERME EMMERICH – 1887-1888
- Pág. 23 Nascimento e batismo de ALICE MARTINS [DE SOUZA] – 1889-1890
- Pág. 26 Casamento de ISIDRO GUILHERME EMMERICH & ALICE MARTINS [DE SOUZA] – 1909
- Pág. 30 Nascimento de OBÉD EMMERICH – 1910
- Pág. 34 Observações sobre os registros a seguir e sobre a grafias dos sobrenomes
- Pág. 35 Nascimento de ODETE EMERICK – 1911
- Pág. 36 Nascimento de ONEIDA EMERICK – 1912
- Pág. 37 Nascimento de JOSÉ HENRIQUE EMMERICH – 1914
- Pág. 38 Óbito de JOSÉ HENRIQUE EMMERICH – 1915
- Pág. 40 Nascimento de NEMROD EMERICK – 1916
- Pág. 41 Nascimento de EDITH EMERICK – 1918
- Pág. 42 Nascimento de EUNECIR EMERICK – 1919
- Pág. 43 Nascimento de ALICE NEUSA EMMERICH – 1921
- Pág. 44 Nascimento de GUILHERME NAHOR EMERICH – 1923
- Pág. 45 Nascimento de WOLNEY EMMERICH – 1924
- Pág. 46 Óbito de WOLNEY EMMERICH – 1925
- Pág. 48 Nascimento de ABNER EMMERICK – 1926
- Pág. 49 Nascimento de VASTY EMERICH – 1928
- Pág. 50 Nascimento de PAULO EMERICH – 1931
-

Casamento de GEORG PHILIPP EMMERICH & M. ELISABETHA HERINGER – 1840

Eheschließung / Matrimônio

Georg Philipp Emmerich₂ x Maria Elisabetha Heringer₁

Emmerich₂: descendentes do casal pioneiro em Nova Friburgo,
Johann Heinrich Emmerich₂ x Charlotte Heß

Heringer₁: descendentes do casal pioneiro em Nova Friburgo,
Jacob Heringer₁ x Maria Elisabetha Cullmann

Imagem _p067.jpg - <https://drive.google.com/drive/folders/1k9MTs7gYkKux5XLIF85sFE3YuRxOG-n>

Ganze Seite / Página inteira

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

(transcrição fiel do assento de casamento, guardando a grafia alemã arcaica e apresentando eventuais incorreções onomásticas e/ou ortográficas):

11

1840

2) den 7^{ten} Febr wurde Philipp Emerich, eh. led.
Sohn von dem Colonisten Heinrich Emerich, mit
Elisabetha Heringer, eh. led. Tochter von dem
Kirchenvorsteher Jacob Heringer, copuliert.

*(tradução do assento de casamento, com eventual **retificação** de dados, baseada em documentos anteriores do(s) assentado(s) e/ou das famílias envolvidas):*

página 11

1840

2) aos 7 de fevereiro foi enlaçado matrimonialmente **Georg** Philipp
Emmerich,
filho legítimo solteiro do colono **Johann** Heinrich Emmerich, com
Maria Elisabetha Heringer, filha legítima solteira do
presbítero Jacob Heringer.

*(Beurkundung entziffert und übersetzt von / Assento decifrado e traduzido por
Renzo Sanglard Curty, 03.06.2020, Turgi – Kanton Aargau – Schweiz)*

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

O texto do assento acima, redigido em alemão pelo pastor Friedrich Oswald Sauerbronn, apresenta caligrafia de difícil leitura para leigos, como o autor, e ainda necessita ser transcrito *ipsis litteris*.

Entretanto, o pesquisador Armindo L. Müller realizou transcrições simplificadas dos assentos constantes nos Livros de Ofícios Eclesiásticos da Igreja Luterana de Nova Friburgo-RJ. No caso do assento de **Jacob Heinrich Emmerich (Henrique Emmerich Sobrinho)**, Müller registrou:

9. **Jacob Heinrich Emmerich** - * 18.04.1844; b. 23.08.1844; f. Philipp Emmerich e Elisabetha Heringer. Pd: Heinrich Emmerich, Heinrich Caesar, Jacob Heringer, Charlotte (sp Heinrich Emmerich), Margaretha (sp Peter Heringer).

Com base no trabalho de Müller, levando-se em conta as abreviações por ele utilizadas, é possível elaborar a seguinte transcrição simplificada para o português, com eventual **retificação** de dados, indicada em **vermelho**:

Jacob Heinrich Emmerich nasceu em 18 de abril de 1844 e foi batizado em 23 de agosto de 1844. É filho de **Georg** Philipp Emmerich e **Maria** Elisabetha Heringer. Foram padrinhos: **Johann** Heinrich Emmerich [possivelmente o avô], **Philipp** Heinrich Caesar (tio, nascido em 1818), Johann Jacob Heringer (tio, nascido em 1815), Charlotte [**Hess?**] (esposa de **Johann** Heinrich Emmerich [possivelmente o avô]) e **Anna** Margaretha **Eller** (esposa de **Johann** Peter Heringer).

Observações:

Ficamos em dúvida quanto à identificação de um dos padrinhos, Heinrich Emmerich, se seria o tio ou o avô do recém-nascido. Como foi mencionado que Charlotte é a esposa de Heinrich Emmerich, conclui-se que deve se tratar de Johann Heinrich Emmerich, possivelmente o avô, uma vez que sua esposa é Charlotte Hess. A esposa do tio Philipp Heinrich Caesar (nascido em 1812) é Sophie Elisabetha Laubach.

Jacob Heinrich Emmerich aportuguesou seu nome, possivelmente após o casamento em 1874, para **Henrique Emmerich Sobrinho**.

Nascimento e batismo de JOAQUINA FELICIANO PINTO – 1851

O Assento de Nascimento-e-Batismo de Joaquina Feliciano Pinto foi encontrado na folha 175, do Livro 02, da Igreja de São João Batista de Nova Friburgo-RJ.

Joaquina nasceu em 25/03/1851 e foi a 19ª criança batizada em 03/08/1851.

A imagem nos foi gentilmente disponibilizada pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa.

Início da página e o local onde o assento está situado.

Detalhe mostrando somente o assento em causa.

Transcrição do assento de nascimento e batismo de **Joaquina Feliciano Pinto** na folha 175, do Livro 02, da Igreja de São João Batista de Nova Friburgo-RJ:

“Nº 19 Joaquina Pinto

Aos três de agosto de mil oitocentos e cinquenta e uma, nesta Matriz, batizei e pus os santos óleos a ... 19 Joaquina, nascida a vinte e cinco de março, filha legítima de Joaquim Feliciano Pinto e Joaquina Maria de Jesus; foram: padrinhos: Anacleto Elias de Oliveira e Nossa Senhora. ... – E para constar fiz estes assentos, que por verdade assinei. Vigário João José Viviano”

Nascimento e batismo de CHARLOTTE WILHELMINE ELLER (CARLOTA GUILHERMINA ELLER) – 1856

Geburt und Taufe / Nascimento e Batismo Charlotte Wilhelmine Eller (Carlota Guilhermina Eller)

O assento foi lavrado pelo pastor Friedrich Oswald Sauerbronn nos Livros de Ofícios Eclesiásticos (1850–1857) da Igreja Luterana de Nova Friburgo-RJ.

Entretanto, não conseguimos encontrar o assento de nascimento e batismo de CARLOTA GUILHERMINA ELLER na Coleção 1 do site da Fundação Dom João VI – Fundo da Igreja Luterana de Nova Friburgo –, pois os arquivos saltam de ..._p134.tif para ..._p140.tif, ou seja, faltam várias páginas, inclusive a _p139.tif, que nos interessa e que a Fundação não disponibiliza. A imagem desejada deve estar na página imediatamente anterior ao arquivo celnfl_registros_1830_caderno_p140.

Apresentamos, a seguir, o topo dessa página (_p140) – registro 5:

Imagem _p140.tif https://drive.google.com/drive/folders/1Mz_JdRIRXkKeVBDj6q98-u9GkP2LUkVC

Detalhe mostrando somente o verso do assento em causa.

O assento de Carlota, segundo Armindo L. Müller, é o 1º assento de 1856 (registro 1). No registro 5, mostrado acima, é possível vislumbrar o verso do manuscrito, com a data 1856 escrita de forma enantiomorfa e, quase com certeza, correspondente ao registro 1, que nos interessa.

Segundo o pesquisador Cesar Raibert Valverde, em conversa recente com o autor, esse problema com o assento de CARLOTA GUILHERMINA ELLER também ocorre com outros registros. De acordo com ele, faltam diversas imagens do Fundo da Igreja Luterana de Nova Friburgo no site da Fundação Dom João VI. Esperamos que, no futuro, a Fundação corrija esse problema. O autor está enviando uma mensagem à Fundação solicitando tal correção.

Esperamos que isso seja sanado para que possamos disponibilizar, em uma edição futura deste arquivo, a imagem original, e não apenas a imagem enantiomorfa vislumbrada no verso da folha.

Felizmente, desde a primeira década do século 21, o pesquisador Armindo L. Müller, autor do importante livro *O começo do Protestantismo no Brasil* (MÜLLER, 2003), realizou transcrições simplificadas dos assentos constantes nos Livros de Ofícios Eclesiásticos da Igreja Luterana de Nova Friburgo-RJ. No caso do assento de Charlotte Wilhelmine Eller (Carlota Guilhermina Eller), redigido em alemão pelo pastor Friedrich Oswald Sauerbronn, Müller registrou:

Com base no trabalho de Müller, levando-se em conta as abreviações utilizadas por ele, é possível fazer a seguinte transcrição simplificada para o português, com eventual **retificação** de dados, escrita em **vermelho**:

Charlotte Wilhelmine Eller nasceu em 18 de fevereiro de 1856 e foi batizada em 29 de março de 1856. É filha de Heinrich Eller (nascido em 1831) e Juliana Laubach (nascida em 1837). Foram padrinhos Georg Philipp Laubach (nascido em 1831), filho solteiro de Johannes Laubach, e Charlotte Eller, esposa do lavrador **Wilhelm** Eller.

Observações:

Provavelmente, na transcrição acima, Charlotte Eller, esposa do lavrador **Wilhelm** Eller, refere-se a Charlotte **Klein** Eller (avó, nascida em 1812), esposa do lavrador **Wilhelm** (avô, nascido em 1807).

Charlotte Wilhelmine Eller aportuguesou seu nome, possivelmente após o casamento em 1874, para **Carlota Guilhermina Eller**.

Nascimento e batismo de FREDERICO MARTINS DE SOUZA – 1857

O assento de nascimento e batismo de Frederico Martins de Souza foi localizado nas folhas 57 e 57 verso do Livro 03 da Igreja de São João Batista de Nova Friburgo-RJ.

Frederico nasceu em 28/06/1857 e foi batizado em 27/09/1857.

A imagem foi gentilmente disponibilizada pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa.

Folha 57

Folha 57 verso

Início da página, local onde o assento está situado, e o final do assento.

Transcrição do assento de nascimento e batismo de **Frederico Martins de Souza**, constante das folhas 57 e 57 verso do Livro 03 da Igreja de São João Batista de Nova Friburgo-RJ:

“Aos 27 dias do mês de setembro de 1857, o Vigário Padre João José Viviano batizou solenemente e pôs os santos óleos a Frederico, nascido em 28 de junho de 1857, filho legítimo de José Martins de Souza e de sua mulher Joaquina de Nazareth; foram padrinhos Frederico Oberlander e Emília Maria Oberlander. E, para constar, fiz este assento. O Vigário Jacob Foñez.”

Nascimento e batismo de PEDRO MARTINS DE SOUZA – 1858

Assento de nascimento e batismo de Pedro Martins de Souza foi encontrado na folha 10 verso do Livro 01, da Igreja de São José do Ribeirão-RJ. Ele foi a primeira criança batizada no dia.

Pedro Martins de Souza nasceu em 08/xx/1858 e foi batizado em 30/12/1858.

Utilizamos “xx” porque o assento de nascimento e batismo de Pedro apresenta uma falha no campo correspondente ao mês. Contudo, considerando sua idade ao se casar (19 anos em 28/03/1878), conclui-se que ele nasceu entre abril e dezembro de 1858. Adicionalmente, ao se observar o pequeno espaço em que o mês estava registrado, é mais provável que Pedro tenha nascido em abril, maio, junho ou julho de 1858. Assim, o valor de “xx”, correspondente ao mês, deve ser 04, 05, 06 ou 07, isto é, ele nasceu entre 08 de abril de 1858 e 08 de julho de 1858.

A imagem do acento foi gentilmente disponibilizada pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa.

Página inteira.

Detalhe mostrando somente o assento em causa.

Transcrição do assento de nascimento e batismo de **Pedro Martins de Souza**, constante da folha 10 verso do Livro 01, da Igreja de São José do Ribeirão-RJ:

“Aos trinta de dezembro de mil oitocentos e cinquenta e oito, batizei e pus os santos óleos a 1º Pedro, nascido a oito de xxxxx de mil oitocentos e cinquenta e oito, filho legítimo de José Martins de Souza e de Joaquina de Nazareth; foram padrinhos Pedro Oberlander e Clementina Oberlander. ... ; e todos assinarão a um papel separado. E para constar, fiz estes assentos que assinei. Vigário João José Viviano”

Casamento de CASAMENTO DE HENRIQUE EMMERICH SOBRINHO & CARLOTA GUILHERMINA ELLER – 1874

Eheschließung / Matrimônio

Jacob Heinrich Emmerich₂ x Charlotte Wilhelmine Eller

Emmerich₂: descendentes do casal pioneiro em Nova Friburgo,
Johann Heinrich Emmerich₂ x Charlotte Heß

Eller: descendentes do casal pioneiro em Nova Friburgo,
Heinrich Eller x Anna Maria Margaretha Philipp

Observações:

- Jacob Heinrich Emmerich**, possivelmente, após o casamento em 1874, apertuguesou o seu nome para **Henrique Emmerich Sobrinho**;
- Charlotte Wilhelmine Eller**, possivelmente, após o casamento em 1874, apertuguesou o seu nome para **Carlota Guilhermina Eller**.

Imagem_p198.jpg - <https://drive.google.com/drive/folders/1Fi303srd1JStr02AntSqy-f-4fE48qjh>

Ganze Seite / Página inteira

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

(transcrição fiel do assento de casamento, guardando a grafia alemã arcaica e apresentando eventuais incorreções onomásticas e/ou ortográficas):

1874 Trauregister 1874

<p>N° 1 Heinrich Emmerich</p>	<p>den 7^{ten} Februar ein tausend acht hundert vier und siebzig Mittags 12 Uhr verheiratheten sich in der hiesigen protestantischen Kirche nachdem das übliche Aufgebot am 1^{ten} Februar statt gefunden ohne, daß sich ein Hindernis gezeigt hätte: Heinrich Emmerich, 29 Jahre alt, unverheirathet, ehelicher Sohn von Philipp Emmerich und dessen Ehefrau Elisabetha geboren Heringer, mit Carlotta Wilhelmine Eller, 18 Jahre alt, ledig, eheliche Tochter von Heinrich Eller und dessen Ehefrau Julie geboren Laubach. Beide Brautleute wurden in hiesiger evangelischer Kirche getauft und confirmiert. Zeugen des Actes waren: Georg Nicolaus Emmerich und Heinrich Eller. – Joh. Caspar Meyer, Pastor</p>
---------------------------------------	---

(tradução do assento de casamento, com eventual *retificação* de dados, baseada em documentos anteriores do(s) assentado(s) e/ou das famílias envolvidas):

1874 Registro de casamentos 1874

<p>N° 1 Jacob Heinrich Emmerich</p>	<p>aos 7 de fevereiro de mil oitocentos e setenta e quatro, meio-dia, às 12 horas, casaram-se na igreja protestante local, depois que as proclamas usuais tiveram lugar, a 1 de fevereiro, sem que houvesse impedimento algum: Jacob Heinrich Emmerich, 29 anos, solteiro, filho legítimo de Georg Philipp Emmerich e sua esposa Maria Elisabetha, nascida Heringer, com Charlotte Wilhelmine Eller, 18 anos, solteira, filha legítima de Heinrich Eller e sua esposa Julianna nascida Laubach. Ambos os nubentes foram batizados e confirmados na igreja evangélica local. As testemunhas do ato foram: Georg Nicolaus Emmerich e Heinrich Eller. – Johann Caspar Meyer, Pastor</p>
--	---

(*Beurkundung entziffert und übersetzt von / Assento decifrado e traduzido por Renzo Sanglard Curty, 03.06.2020, Turgi – Kanton Aargau – Schweiz*)

Observações de FG Emmerich:

- 1) Nesse documento, o pastor Johann Caspar Meyer registrou Jacob Heinrich Emmerich como simplesmente “Heinrich Emmerich”, o que pode gerar confusão, pois existem vários descendentes com esse nome. Posteriormente, Jacob Heinrich Emmerich aportuguesou o seu nome para Henrique Emmerich Sobrinho.
- 2) Charlotte Wilhelmine Eller foi batizada com apenas um prenome: “Charlotte”, faltando escrever “Wilhelmine”. Posteriormente, ela aportuguesou o seu nome para Carlota Guilhermina Eller.
- 3) Possivelmente, Jorge Nicolau Emmerich (nome aportuguesado) é um dos seis irmãos do noivo.
- 4) Possivelmente, Henrique Pedro Eller (nome aportuguesado) é um dos oito irmãos da noiva.

Óbito de JOCOB HERINGER – 1874

O assento de óbito de JACOB HERINGER foi lavrado na Igreja Católica de São José do Ribeirão-RJ. Ele demonstra que faleceu em 25/07/1874 e foi sepultado no Cemitério Público de São José do Ribeirão-RJ.

O assento foi obtido pelo pesquisador em genealogia Darli Bertazzoni Barbosa, após pedido inicial do autor, Francisco G. Emmerich — tetraneto de Jacob Heringer — ao primo Renzo Sanglard Curty.

Conforme explicado no sumário, este documento está sendo fornecido aqui, pois foi um dos achados inéditos das pesquisas genealógicas do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025). Assim que obtivemos o assento, encaminhamo-lo, juntamente com o “Atestado de Transcrição de Assento” elaborado pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa, à Associação Família Heringer, pois os Heringer ainda não tinham conhecimento desse relevante registro de JACOB HERINGER — considerado o patriarca da Família HERINGER.

A imagem do assento foi gentilmente disponibilizada pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa.

Por questão de espaço, apresentamos primeiro a imagem focada e, em seguida, a página inteira.

Detalhe mostrando somente o assento em causa.

Com base no “Atestado de Transcrição” elaborado pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa, que será apresentado na íntegra após a imagem da página inteira do assento, e considerando os dados genealógicos originais na Alemanha de Jacob Heringer e de sua esposa, é possível elaborar a seguinte transcrição simplificada para o português atual, com eventual **retificação** de dados, indicada em **vermelho**:

“**Johann** Jacob Heringer

Aos 26 de julho de mil oitocentos e setenta e quatro foi sepultado no Cemitério Público desta Freguesia: **Johann** Jacob Heringer, falecido no dia antecedente ao meio dia. Era natural da Alemanha, de idade 86 anos e 35 dias, viúvo de Maria Luiza (**Elisabetha**) **Cullmann**. E para constar lavrei este assento, que assino.”

Mariano, em 29 de Junho, de 1844, foi sepultado no Cem-
peta. metano particular de fenda de José Lúcio de
Mariano, fenda, officiano, velório, de idade 49
anos, esposa de José Mariano. E para constar lavrei
este ofício que assim é.

O Vigário Concomunado José Vieira Baptista
em 26 de Junho de mil oitocentos e setenta e
quatro, foi sepultado no Cemitério Público da
Freguesia de S. Domingos: Jacob Menzger, fenda, no dia
anterior ao meio dia: Era natural de Al-
moenbach, de idade 88 annos e 35 dias, vi-
ve de Maria Luiza. E para constar lavrei
este ofício que assim é.

O Vigário Concomunado José Vieira Baptista
em 29 de Junho de 1844, foi sepultado no Cem-
tério particular de Luiz Maranhão Henri-
ques, de 23 annos de idade, esposa de
Luiz Maranhão. E para constar lavrei este ofício
que assim é. O Vigário Concomunado
José Vieira Baptista.

Antonia de 18 de Sept. de 1844, de mil oitocentos
e setenta e quatro, foi sepultada no Cemitério
de S. Domingos. Antónia Maria
de Jesus Ribeiro, viúva de St. Est. Antonio Luiz
Ribeiro. E para constar lavrei este ofício que
assim é. O Vigário Concomunado.
José Vieira Baptista.

Mansel, em 5 de Setembro de 1844, foi sepultado no Cem-
peta. metano Público desta Freguesia: Mansel, fenda,
de idade, de idade 56 annos, esposa de Manoel
que Chelo. E para constar lavrei este ofício que
assim é. O Vigário Concomunado José Vieira Baptista

Página inteira.

Na página seguinte, apresentamos, na íntegra, o "Atestado de Transcrição de Assento" elaborado pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa:

ATESTADO DE TRANSCRIÇÃO DE ASSENTO

ÓBITO

Eu, abaixo nominado e assinado, genealogista, membro colaborador do Colégio Brasileiro de Genealogia, matrícula sob nº 2.004.068, **atesto**, para fins exclusivo de genealogia, que consultando o Livro nº **01 (um)**, dos anos de 1858 a 1896, de **Óbito**, da antiga Freguesia de São José do Ribeirão, atualmente **Paróquia de São José do Ribeirão**, no Distrito do mesmo nome, na cidade de **Bom Jardim/RJ**, nele verifiquei que à fls. **39v** consta o assento que segue transcrito, *verbis*:

"Aos 26 de julho de mil oitocentos e septenta e quatro foi sepultado no Cemitério Público desta Freguesia: **Jacob Heringer**, falecido no dia antecedente ao meio dia. Era natural d' Alemanha, de idade 86 annos e 35 dias, viuvo de Maria Luiza. E para constar lavrei este assento, que assigno.
O Vigário Encomendado *José Vieira Baptista*".

Nada mais havia, e por ser verdade firmo o presente atestado, que é emitido sem custos.

Londrina/PR, 24 de setembro de 2020

Darli Bertazzoni Barbosa
Genealogista

Casamento de JOSÉ MARTINS DE SOUZA JUNIOR & JOAQUINA FELICIANO PINTO – 1878

Um avanço notável nas informações genealógicas sobre os ancestrais maternos de Obéd Emmerich foi a obtenção do assento de casamento, ocorrido em 1878, de José Martins de Souza Junior (Juca) e Joaquina Feliciano Pinto (Quinona).

Esse documento foi obtido com a importante colaboração do genealogista Darli Bertazzoni Barbosa, que realizou a transcrição.

Apresentamos, primeiramente, uma cópia das partes relevantes das duas páginas desse assento e, em seguida, uma cópia do início e do final do original manuscrito. Depois disso, apresentamos a transcrição completa do documento.

folha 147

...

folha 147 verso

Partes das folhas 147 e 147 verso

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Transcrição elaborada pelo genealogista Darli Bertazzoni Barbosa:

“Aos quatorze de Dezembro de mil oitocentos e setenta e oito, feitas as publicações canônicas e habilitados com os demais papéis de estylo e sem impedimento algum canônico ou civil para o casamento, nesta Igreja Matriz, pelas duas horas da tarde, e d' minha presença e das testemunhas abaixo assignadas Antonio Maurício Arnaldo, Pedro Oberlander e sua mulher D. Veronica Elias Oberlander, pessoas de mim reconhecidas, se receberam em matrimonio: José Martins de Souza Junior, de 30 annos de idade, filho legítimo de José Martins de Souza, e de D. Joaquina do Nazareth, natural e baptizado na Freguesia de S. Roque dos Altares, na Ilha Terceira. E Joaquina Feliciano Pinto, de 27 annos de idade, filha legitima de Joaquim Feliciano Pinto e de Joaquina Maria de Jesus, já falecida, natural e batizada da Freguesia de S. João Baptista de Nova Friburgo, E ambos moradores nesta Freguesia. E em tudo se observou o que prescrevia o Sacr. Conc. Trid. e a Cosnt. do Bispado. De que para constar lavrei este assento, que assinei.

Vigário Encomendado José Vieira Baptista

Antonio Maurício Arnould”

Nascimento e bat. de ISIDRO GUILHERME EMMERICH – 1887-1888

Geburt und Taufe / Nascimento e Batismo Isidro Guilherme Emmerich

Assento do nascimento e batismo de Isidro Guilherme Emmerich – 1887-1888
na igreja Evangélica de São José do Ribeirão-RJ

Imagem_p067.jpg <https://drive.google.com/drive/folders/11XTlhm2P4uYGf3y9StV-AuFwFXgE7Zi>

Ganze Seite / Página inteira

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

(transcrição fiel do assento de batismo, guardando a grafia alemã arcaica e apresentando eventuais incorreções onomásticas e/ou ortográficas):

19

1888 Taufregister 1888

N° 4 Isidro Guilherme Emmerich	Den fünften (5) November eintausend acht hundert sieben und achtzig (1887) Morgend acht Uhr wurde dem Heinrich Emmerich Sobrinho, wohnhaft in S. José do Ribeirão, und dessen Ehefrau Carlotta Wilhelmine geboren Eller ein Söhnchen geboren, den zwölften (12) Februar ein tausend acht hundert acht und achtzig wurde er in der evangelischen Kirche in S. José do Ribeirão getauft und erhielt den Namen: Isidro Wilhelm. Taufzeugen waren: Eugen Gripp, Manoel Christino Knupp und Maria Magdalena Schott. – J. Caspar Meyer, Pastor.
---	---

*(tradução do assento de batismo, com eventual **retificação** de dados, baseada em documentos anteriores do(s) assentado(s) e/ou das famílias envolvidas):*

19

1888 Registro de casamentos 1888

N° 4 Isidro Guilherme Emmerich	Aos 5 de novembro de mil oitocentos e oitenta e sete (1887) de manhã às oito horas nasceu ao Jacob Heinrich Emmerich, morador de S. José do Ribeirão, e sua espôsa Charlotta nascida Eller um filhinho, aos doze (12) de Fevereiro de mil oitocentos e oitenta e oito foi ele batizado na igreja evangélica em S. José do Ribeirão e recebeu o nome: Isidro Wilhelm. Testemunhas do batismo foram: Eugênio Grieb , Manoel Christino Knupp e Magdalena Schott. – Johann Caspar Meyer, Pastor.
---	--

*(Beurkundung entziffert und übersetzt von / Assento decifrado e traduzido por **Renzo Sanglard Curty**, 28.01.2022, Turgi – Kanton Aargau – Schweiz)*

Nascimento e batismo de ALICE MARTINS [DE SOUZA] – 1889-1890

O assento de nascimento e batismo de Alice Martins [de Souza] está localizado na folha 178 verso (Assento nº 1377) e na folha 179 de um Livro de Assentos de Batismos da Igreja Católica de São José do Ribeirão-RJ.

Alice foi batizada em 30/05/1889. Embora a data de nascimento anotada no assento seja 28/05/1888, a data correta é 11/05/1888. Essa questão é explicada no livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025).

O assento foi obtido com a importante colaboração do genealogista Darli Bertazzoni Barbosa, que gentilmente disponibilizou as imagens.

Por questão de espaço, apresentamos primeiramente uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito. Em seguida, apresentamos a transcrição e, depois, as cópias das duas páginas inteiras onde o assento está situado.

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Transcrição literal do assento elaborada com a colaboração do genealogista Darli Bertazzoni Barbosa:

“Nº 1377 Alice Souza

Aos trinta de Maio de mil oitocentos e oitenta e nove, nesta Matriz, baptizei solemnemente, e puz os santos oleos aos innocentes = 1º Alice, nascida a 28 de Maio do anno passado, filha legitima de Jose Martins de Souza Junior, e de Joaquina Pinto de Souza: padrinhos: Antonio Martins Coelho, e Maria Joaquina da Costa – ... – E para constar fiz estes assentos, que assignei.

Vigario Encomendado Jose Vieira Baptista”

Conforme comentado pelo autor (Emmerich, 2025), observa-se que o nome de Alice foi registrado pelo padre como “Alice Souza”, e não como “Alice Martins”, que seria o nome mais adequado de acordo com a tradição portuguesa de sua família, caso fosse escolhido apenas um sobrenome. Esse equívoco foi corrigido posteriormente na cerimônia civil de seu casamento, em 1909.

151166 f. grandeira de gual...
 151167 f. grandeira de gual...
 151168 f. grandeira de gual...
 151169 f. grandeira de gual...
 151170 f. grandeira de gual...
 151171 f. grandeira de gual...
 151172 f. grandeira de gual...
 151173 f. grandeira de gual...
 151174 f. grandeira de gual...
 151175 f. grandeira de gual...
 151176 f. grandeira de gual...
 151177 f. grandeira de gual...
 151178 f. grandeira de gual...
 151179 f. grandeira de gual...
 151180 f. grandeira de gual...
 151181 f. grandeira de gual...
 151182 f. grandeira de gual...
 151183 f. grandeira de gual...
 151184 f. grandeira de gual...
 151185 f. grandeira de gual...
 151186 f. grandeira de gual...
 151187 f. grandeira de gual...
 151188 f. grandeira de gual...
 151189 f. grandeira de gual...
 151190 f. grandeira de gual...
 151191 f. grandeira de gual...
 151192 f. grandeira de gual...
 151193 f. grandeira de gual...
 151194 f. grandeira de gual...
 151195 f. grandeira de gual...
 151196 f. grandeira de gual...
 151197 f. grandeira de gual...
 151198 f. grandeira de gual...
 151199 f. grandeira de gual...
 151200 f. grandeira de gual...

Folha 178 verso.

Casamento de ISIDRO GUILHERME EMMERICH & ALICE MARTINS [DE SOUZA] – 1909

Isidro Guilherme Emmerich (1887–1984) e Alice Martins Emmerich (1888–1960) uniram-se em matrimônio no dia 11/03/1909.

O assento original encontra-se no Termo 3, p. 156–157, do Livro B-03 do Cartório de São José do Ribeirão. Atualmente, esse e outros livros do cartório estão sob a guarda do Cartório de Bom Jardim-RJ, sede do município.

Por questão de espaço, apresentamos primeiramente a transcrição e, em seguida, as cópias das três páginas inteiras onde o assento está situado. As imagens foram obtidas no site do FamilySearch (<https://www.familysearch.org/pt/>).

Apresentamos a seguir a transcrição integral do assento de casamento, com destaque para pontos relevantes (em sublinhado ou negrito):

“Nº 3. Isidro e Alice

Aos onze dias do mês de março de mil novecentos e nove, neste Distrito de São José do Ribeirão, Município de Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, presentes na casa de residência do cidadão José Martins de Souza Junior, neste Distrito, o cidadão Prudenciano José Caetano, 3º Juiz de Paz em exercício, comigo Escrivão de seu cargo, abaixo assinado e as testemunhas de maior idade, Carlos Henrique Emmerich, lavrador, e José Gomes de Azevedo, negociante, ambos residentes neste Distrito, receberam-se em matrimônio, às quatro horas da tarde, **Isidro Guilherme Emmerich** e D. **Alice Martins**, fluminenses, naturais e residentes neste Distrito e solteiros, sendo ele lavrador, de vinte e um anos de idade e filho legítimo de Henrique Emmerich Sobrinho, falecido, e Carlota Guilhermina Eller, e ela, que tem de idade vinte anos, é de serviço doméstico e filha legítima de José Martins de Souza Junior e Joaquina Pinto de Souza; todos deste Distrito. E declararam mais não haver ante eles impedimento legal que os impeça de se casarem. Com firmeza de que, eu Luciano Maciel Malta, lavrei o presente termo que vai por todos assinado, sendo a rogo da contraente, que declara não saber escrever, José Martins de Souza Filho. Eu, Luciano Maciel Malta, escrivão interino o escrevi e assino.

Prudenciano José Caetano / Isidro Guilherme Emmerich / José Martins de Souza Filho / Carlos Henrique Emmerich / José Gomes de Azevedo / Henrique Louro de Carvalho / Guilhermina P. Azevedo / Francisco Coelho Gomes Junior / Manuel Ramos Valença / Eugenio José Emmerich / Luciano Maciel Malta.”

Carta

e filha legitima de Manoel
 de Oliveira Dias e filha
 natural, e de Sophia Gonzalves
 de Dias, fallecida no dito
 Estado; e delles com mais
 nada haver entre elles impe-
 dirante legal que o im-
 pedia de se casar em con-
 tra o outro. Em firmada de que,
 em Lisboa no dia e anno de mil e
 cento e cinquenta e sete, e
 treze, e no presente termo
 que vai por todos assigna-
 do, sendo a voz do contra-
 hentes, que deslucramen-
 tos saltem os nomes, Sa-
 turino Dutra da Silveira
 e Sr. Luciano Kaci
 de Matta, Casados inte-
 rim que se casarem e assigna-

Quilme de Matta
 Saturnino Dutra da Silveira
 José Pedras da Silveira Sousa
 Oriberto da Silveira Sousa
 Langalthea Sousa de Macedo.
 firmados E cart
 Luciano Kaci de Matta.

N.º 3.
 X 18
 D.ª
 e
 Alice

No onze dias do mes de
 Março de mil novecentos
 e nove, na Cidada de
 São José de Patrocinio, Munici-
 cipio de Porem Jardim, Co-
 tado de Rio de Janeiro, pa-
 ortu no caso de residem-
 cia de cidadaes portuguezes
 de Souza Junior, neste
 Districto, e Cidadaes
 Prudenciaes José Baptista,
 3.º Juiz de Paz em exer-
 cicio e Corregedor de

sem cargo, abais assigna-
dos no testamento de
maior idade, Carlos Hen-
rique Emmerich, lavrado
e foi Gomes de Almeida, na
quarta, e em consequen-
ta do Distrito, e culmina
se em matrimonio, e que
três horas da tarde, Guido
Guilherme Emmerich e
C. Alice Martins, flumi-
nense, naturalmente residen-
tes neste Distrito e sol-
teiros, são de elle lavrado
de vinte e um annos de
idade e filho legitimo
de Henrique Emmerich
Librário, felleido, e bo-
lta Guilhermina Ellen,
e ella que tem de idade
vinte annos, e de uirgem
doméstica e filha legitima
de João Martins de Souza
Jornal e fogueiro Finto
de Souza; todos deste Dis-
tricto. E declararam mais
não haver entre elles impe-
dimento legal que o inhi-
ba de se casarem. Com fir-
meza de que, em Luciana
Alcôval Alcôval, lavrado e pre-
sente termo que foi por to-
dos assignado, sendo a ocy-
da contratante, que de-
clarou não saber escrever,
foi o Martim de Souza Fi-
lho. Com, Luciana Alcôval
Alcôval, Escrivoa interior
que escreveu e assignou.
Frazimiro *Frazimiro* Emmerich

Carta

José Guilherme Emmerich
 José Martin de Souza Filho
 João Henrique Emmerich
 José Gomes de Aguiar
 Henrique Luiz de Oliveira
 Guilherme de P. Aguiar
 José Carlos Gomes
 Manoel Henrique Valente
 Eugênio José Emmerich
 Luciano Manoel M. L.

N.º. Ao quinze dias do mês de
 Maio do mil novecentos e nove.
 Victorino do Distrito de São José do
 e Botelhos, Município de São
 Manoel, Estado de São Paulo, presentes no ato dos assisten-
 tes do Cartório do Registro Civil do
 mesmo local Antônio S. J. José do
 Cartório com exercício e cargo de assis-
 tente de seu cargo e nome assig-
 nado e os testamentos de nome
 e estado, José Guilherme Em-
 merich, filho de Henrique Emmerich
 e de Maria de Jesus, residentes no
 Distrito de Botelhos, Município de São
 Manoel, Estado de São Paulo, de
 nome José do Cartório e
 C. Manoel do Cartório de Botelhos
 e Botelhos, e moradores no
 Distrito de Botelhos, Estado de São Paulo, e
 nome natural de nome
 de São Paulo, filho
 legítimo de Francisco José
 do Cartório, falecido no lugar
 de nome de nome, e de nome
 de nome de nome de nome
 residente em nome, e alle
 que tem de nome de nome de

Folha 157 frente.

Nascimento de OBÉD EMMERICH – 1910

OBÉD EMMERICH nasceu em 25/01/1910 e faleceu em 29/03/1982. Suas esposas foram: Aracy Mendonça Emmerich (29/06/1917* – 07/10/1951⁺) e Judith da Silva Emmerich (11/05/1932* – 23/07/2010⁺).

Seu nascimento foi registrado no Termo 11, nas folhas 65 frente e 65 verso do Livro nº 13 do Cartório de São José do Ribeirão.

Por questão de espaço, apresentamos primeiramente a transcrição, depois uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito e, em seguida, cópias das duas páginas inteiras onde o assento está situado (folhas 65 frente e 65 verso). As imagens dos originais foram obtidas no site do FamilySearch.

Apresentamos a seguir a transcrição integral do assento:

“Nº 11. Obed.

Aos vinte e sete de janeiro de mil novecentos e dez, neste distrito de São José do Ribeirão, Município de Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, em meu cartório compareceu Isidro Guilherme Emmerich e perante as testemunhas abaixo assinadas, declarou que, em sua casa nasceu a vinte e cinco do corrente, às seis e meia horas da manhã, uma criança de cor branca, do sexo masculino, que se chamará Obed, filho legítimo dele declarante e da sua mulher Alice Martins Emmerich, fluminenses e lavradores residentes neste Distrito, neto paterno de Henrique Emmerich Sobrinho, falecido, e Carlota Guilhermina Eller, e materno de José Martins de Souza Junior e Joaquina Pinto de Souza; todos deste distrito. E para constar, faço este termo que, depois de lido, assina comigo o declarante e testemunhas abaixo. Eu, Luciano Maciel Malta, escrivão interino o escrevi.

Luciano Maciel Malta

Isidro Guilherme Emmerich

Innocencio José de Oliveira

Libanio Pereira de Andrade”

N.º 11. Assento de nascimento de Obéd.
de mil e novecentos e dez, no
Distrito de São José do Ri-
beirão, Município de Bom Jar-
dim, Estado do Rio de Janeiro,
em meu cartório compareceram
André Guilherme Emmerich
e seu pai o testemurhas bati-
sta assignadas, de idade que,
em seu caso, ocorreu a vir-
tude e cerca de cento e seis e
na hora do parto, em
casa de colação, de sexo
masculino, que se chama
Obéd, filho legítimo e único do
elemento e de sua mulher Al-
ce Martinis Emmerich, flum-
inenses e moradores occiden-
taes neste Distrito, nato filho
de Henrique Emmerich
Lobrinha, fallecido, e de sua
mãe Guilhermina Eble, e em
nome do pai Martinis de
Souza Junior e Joazequina
Pinto de Souza, todos deste
Distrito. E para constar, fu-
zo este termo que, depois
de lido, assignaram os signa-
dos e testemurhas
bati-
sta. Eu Luciano Marcel
Motta, Escrivão do cartório
Luciano Marcel Motta.
Fidéis Guilherme Emmerich

Procurador José de Oliveira
Oriberto Pereira de Almeida

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Observações sobre os assentos a seguir:

Nos assentos apresentados a seguir, referentes aos filhos de **Isidro Guilherme Emmerich** e **Alice Martins Emmerich** nascidos a partir de 1911, fornecemos apenas transcrições simplificadas.

As imagens disponibilizadas dos assentos de nascimento dos filhos nascidos entre 1911 e 1926, lavrados no Cartório de São José do Ribeirão-RJ, estão focadas apenas nas partes relevantes dos originais. As cópias foram obtidas no site do *FamilySearch*.

No caso da filha Vasty Emerich, nascida em 1928 em Alto Jequitibá-MG, foi necessário solicitar a certidão de nascimento diretamente ao cartório, sendo apresentada aqui uma cópia completa da mesma.

No caso do filho Paulo Emerich, nascido em 1931 no Distrito de Celina (Alegre-ES), obtivemos um documento de nascimento no *FamilySearch*, do qual apresentamos aqui uma cópia completa.

Observações sobre a grafias dos sobrenomes:

Conseguimos obter no site do *FamilySearch* as cópias dos assentos de nascimento dos 11 primeiros filhos de Isidro Guilherme e Alice, nascidos em São José do Ribeirão-RJ, e do último filho, Paulo, nascido em Celina-ES. Verificamos que todos esses 12 filhos foram registrados com a grafia original “**Emmerich**”.

No entanto, conforme observado nesta seção e na árvore da seção 6.3, dos onze filhos do casal que alcançaram a idade adulta, apenas Obéd e Alice Neusa mantiveram a grafia original do sobrenome “**Emmerich**”. Os demais filhos adotaram, a partir de diferentes momentos de suas vidas, variações ortográficas como “**Emerich**”, “**Emerick**” e “**Emmerick**”.

Optamos por utilizar aqui os sobrenomes efetivamente usados por cada um deles, mesmo sabendo que, nos registros originais, constava a grafia “**Emmerich**”.

Analisando os dados, conclui-se que as discrepâncias na grafia do sobrenome, são atribuíveis a equívocos cometidos por oficiais de registro civil em atos subsequentes, os quais não foram devidamente conferidos pelos interessados.

Nascimento de ONEIDA EMERICK – 1912

ONEIDA EMERICK nasceu em 17/11/1912 e faleceu em 27/10/2004. Seu esposo foi Dioclizio Faria (27/11/1911* – 20/11/1962+).

Seu nascimento foi registrado no Livro N° 14, Termo 180, folhas 154-v e 155, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“Oneida nasceu em 17 de novembro de 1912 e é filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Nascimento de JOSÉ HENRIQUE EMMERICH – 1914

JOSÉ HENRIQUE EMMERICH nasceu em 31/10/1914 e faleceu precocemente em 05/02/1915. O seu nome foi uma homenagem a seus dois avós: José Martins de Souza Junior e Henrique Emmerich Sobrinho

Seu nascimento foi registrado no Livro Nº 15, Termo 153, folhas 102-v e 103, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“José Henrique nasceu em 31 de outubro de 1914 e é filho legítimo de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Assento de Nascimento de José Henrique - 1914
Cartório de São José do Ribeirão, Distrito de Bom Jardim-RJ, Livro Nº 15 p-102v-103

Nº 153 Aos treze de Novembro de mil e novecentos e quatorze neste Distrito de São José do Ribeirão, Município de Bom Jardim Estado do Rio de Janeiro, em meu cartório compareceu Isidro Guilherme Emmerich e perante os testemunhas abaixo assignadas declarou que em sua casa na Zona rural deste Distrito no dia trinta e um de Outubro proximo passado ás seis horas nasceu uma criança de cor branca do sexo masculino que se chamará José Henrique filho legítimo d'elle declarante e de sua mulher Alice Martins Emmerich. Proprietarios lavradores e regedores neste Distrito

Distrito neto paterno do fallecido Henrique Emmerich Sobrinho, e de Carlota Guilhermina Emmerich aqui residente, neto materno de José Martins de Souza e Joaquina Filadelfina Pinto residentes neste Distrito. E para comutar faço este termo que depois de lido assigna comigo o declarante e os testemunhas abaixo
Eu Francisco Goncalves Coelho Escri-
vao intrens o escrevi e assigno
Francisco Goncalves Coelho
Isidro Guilherme Emmerich
Leonel Hoehz
Antônio Manoel dos Santos

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Óbito de JOSÉ HENRIQUE EMMERICH – 1915

JOSÉ HENRIQUE EMMERICH faleceu com apenas 3 meses e 5 dias de idade, em 05/02/1915.

Assim como seu irmão Wolney, consideramos relevante apresentar aqui, além do seu assento de nascimento, também o seu assento de óbito, pois ele faleceu muito pequeno e não há outros registros oficiais de sua vida.

Seu óbito, devido a de diarreia (presumível), foi registrado no livro correspondente ao ano de 1915, Termo nº 9, folha 29 verso, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, apresentamos a transcrição literal completa do assento; depois, uma cópia da imagem obtida no *FamilySearch* (englobando duas páginas); e, em seguida, uma imagem focada apenas no assento.

“Nº 9 José Henrique

Aos seis dias do mez de fevereiro de mil nove centos e quinze, neste Districto de São José do Ribeirão, Município de Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, em meu cartorio compareceu Ernesto José Hechert, e perante as testemunhas abaixo assignadas, declarou que no logar Córrego em Ponte deste Districto, hontem às nove horas falleceu uma criança de côr branca do sexo masculino de nome José Henrique, com tres mezes de idade, filho legitimo de Isidro Guilherme Emmerich e de D. Alice Martins Emmerich, brasileiros, falleceu de diarréa (presumivel), conforme attestado do Subdelegado em exercicio Francisco Coelho Gomes Junior, será sepultado hoje no cemiterio da sede deste Districto. Declaro em tempo que a criança é do sexo masculino. E para constar faço este termo que depois de lido assigna comigo o declarante e as testemunhas abaixo. Eu Francisco Gonçalves Coelho, Escrivão interino, o escrevi e assigno.

Francisco Gonçalves Coelho / Ernesto José Hechert

Pedro Ferraz de Carvalho / Antonio Manoel dos Anjos Junior”

Imagem do *FamilySearch* englobando a folha 29 verso e a folha 30 frente.

Nº 9. Aos seis dias do mez de fevereiro de mil
João Henrique e novecentos e quinze neste Districto de
São João do Ribeirão, Município de
Bon Jardim Estado do Rio de Janeiro
em meu cartorio compareceu Ernesto
João Hechert, e perante as testemunhas
abaixo assignadas, declarou que no lu-
gar Carrizo sem Ponte deste Districto
hontem as nove horas falleceu uma cri-
anca de côr branca do sexo de nome
João Henrique com tres mezes de idade
filho legitimo de Pedro Guilherme Em-
rich e de D. Alice Martins Camerich, Bra-
zileiros, falleceu de diarreia (presumivel)
conforme attestado do Subdelegado em
exercicio Francisco Coelho Gomes junior
sera sepultado hoje no Cemiterio da
Cidade deste Districto. Declaro em tempo
que a crianca e do sexo masculino.
E para constar faço este termo que
depois de lido assigno comigo o decla-
rante e as testemunhas abaixo. Eu
Francisco Gonçalves Coelho Escrivão
interino o escrevi e assigno
Francisco Gonçalves Coelho,
Ernesto João Hechert,
Pedro Fernandes de Carvalho
Antonio Manuel do Anjos Junior

Detalhe mostrando somente a parte relevante do assento em causa.

Nascimento de EDITH EMERICK – 1918

EDITH EMERICK nasceu em 30/06/1918 e faleceu em 05/03/2016. Seu esposo foi Agenor Marchon (18/08/1917* – 31/03/1997+).

Seu nascimento foi registrado no Livro nº 17, Termo 122, folhas 6v e 7, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“Edith nasceu em 30 de junho de 1918 e é filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Assento de Nascimento de Edith Emmerich - 1918
Cartório de São José do Ribeirão, Distrito de Bom Jardim-RJ, Livro N° 17 p-6v-7

Nº 132
Edith
Das quatro dias do mês de junho de mil
e novecentos e dezoito, neste Distrito de São
José do Ribeirão, Município de Bom Jar-
dim, Estado do Rio de Janeiro, em meu
cartório compareceu Isidro Guilherme
Emmerich e perante os testemunhos abai-
xo assignados declarou que em sua casa
na Zona rural deste Distrito no dia
trinta do mês proximo perante os dezes-
te horas, nasceu uma criança de cor
branca de sexo feminino, que se chamou
Edith, filha legítima do de-
clarante e da sua mulher Alice Martins
Emmerich, fluminense, lavradora e resi-
dente neste Distrito, neto paterna de
Henrique Emmerich Sobrinho já fallecido
e de Carlota Guitherrina Eller, neto
materna de José Martins de Souza resi-
dente neste Distrito e de Joaquina Filiz

Telesiani Pinto. E para constar faço
este termo que depois de lido assigno
comigo e declarante e os testemunhos a
baixo. Eu Francisco Gonçalves Coelho
Escrivão de Paz e do registro Civil e cor-
rê e assigno.
Francisco Gonçalves Coelho
Isidro Guilherme Emmerich
Ferreiros Ourefrede Abreu
Antônio da Silva dos Santos

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Nascimento de EUNECIR EMERICK – 1919

EUNECIR EMERICK nasceu em 09/09/1919 e faleceu em 03/02/2023. Seu esposo foi Sinelvo (Sinésio) Feliciano Pinto (10/03/1919* – 19/04/2004⁺).

Seu nascimento foi registrado no Livro nº 17, Termo 155, folha 99 frente, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“Eunecir nasceu em 9 de setembro de 1919 e é filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Assento de Nascimento de Eunecir Emmerich - 1919
Cartório de São José do Ribeirão, Distrito de Bom Jardim-RJ, Livro N° 17 p-99

Nº 155
Eunecir
Aos quinze dias do mês de setembro
de mil novecentos e dezanove neste Distrito
de São José do Ribeirão, Município de
Bom Jardim, cidade de São José do Rio Preto
em meu cartório compareceu Isidro
Guilherme Emmerich e perante as testemunhas
abaixo assignadas declarou que
em sua casa na zona rural Distrito
distrito no dia nove de corrente as horas
de horas nasceu uma criança do sexo feminino
que se chamaria Eunecir
filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua
mulher Alice Martins Emmerich, fluminenses
barrabens residentes neste Distrito,
meta paterna de Henrique Emmerich Sobrinho,
Carlota Guilhermina Eller Emmerich
aquella já fallecida e residente no freguesia
distrito de São José do Rio Preto, meta materna de
João Martins de Souza Junior residente neste Distrito
e Joaquina Feliciano de Souza já fallecida
e para constar fez este termo que
lejo e lido assignou comigo e
declarante e as testemunhas abaixo.
Eu Francisco Gonçalves de Souza Escrevão
de São José do Rio Preto civil e urbano
e assigno.
Isidro Guilherme Emmerich
João Ferreira da Rocha
Antonio de Souza do Couto

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Nascimento de ALICE NEUSA EMMERICH – 1921

ALICE NEUSA EMMERICH nasceu em 27/05/1921 e faleceu em 02/10/2004. Seu esposo foi Nilton Oliveira (02/03/1923* – 29/07/1989+).

Seu nascimento foi registrado no Livro nº 18, Termo 71, folha 37 verso, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“Alice Neusa Emmerich nasceu em 27 de maio de 1921 e é filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Assento de Nascimento de Alice Neusa Emmerich - 1921
Cartório de São José do Ribeirão, Distrito de Bom Jardim-RJ, Livro N° 18 p-37v

Nº 71 No dia deas 27 de maio de 1921 nasceu Alice Neusa Emmerich filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ. O pai Isidro Guilherme Emmerich, de idade de 38 anos, e a mãe Alice Martins Emmerich, de idade de 35 anos, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ, declararam que seu filho nasceu em Bom Jardim-RJ, no dia vinte e sete de maio de 1921, às vinte horas, com um peso de 3,500 kg e com o nome de Alice Neusa Emmerich, filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ. O pai Isidro Guilherme Emmerich, de idade de 38 anos, e a mãe Alice Martins Emmerich, de idade de 35 anos, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ, declararam que seu filho nasceu em Bom Jardim-RJ, no dia vinte e sete de maio de 1921, às vinte horas, com um peso de 3,500 kg e com o nome de Alice Neusa Emmerich, filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ. O pai Isidro Guilherme Emmerich, de idade de 38 anos, e a mãe Alice Martins Emmerich, de idade de 35 anos, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ, declararam que seu filho nasceu em Bom Jardim-RJ, no dia vinte e sete de maio de 1921, às vinte horas, com um peso de 3,500 kg e com o nome de Alice Neusa Emmerich, filha legítima de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich, ambos residentes no Distrito de São José do Ribeirão-RJ.

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Nascimento de WOLNEY EMMERICH – 1924

WOLNEY EMMERICH nasceu em 17/10/1924 e faleceu precocemente em 05/01/1925.

Seu nascimento foi registrado no Livro N° 19, Termo 202, folhas 183 e 183v, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, a transcrição simplificada do assento e, depois, uma cópia focada das partes relevantes do original manuscrito.

“Wolney nasceu em 17 de outubro de 1924 e é filho legítimo de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Assento de Nascimento de Wolney Emmerich - 1924
Cartório de São José do Ribeirão, Distrito de Bom Jardim-RJ, Livro N° 19 p-183-183v

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.

Óbito de WOLNEY EMMERICH – 1925

WOLNEY EMMERICH faleceu com apenas 2 meses e 19 dias de idade, em 05/01/1925.

Assim como seu irmão José Henrique, consideramos relevante apresentar aqui, além do seu assento de nascimento, também o seu assento de óbito, pois ele faleceu muito pequeno e não há outros registros oficiais de sua vida.

Seu óbito, devido a uma bronquite (pneumonia), foi registrado no livro correspondente ao ano de 1925, Termo nº 2, folha 199 frente, do Cartório de São José do Ribeirão-RJ. A seguir, apresentamos a transcrição literal completa do assento; depois, uma cópia da imagem obtida no *FamilySearch* (englobando duas páginas); e, em seguida, uma imagem focada apenas no assento.

“Nº 2 Wolney

Aos seis dias do mez de janeiro de mil novecentos e vinte e cinco, neste Districto de São José do Ribeirão, Segundo do Município de Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, em meu cartorio compareceu Edelmino Felipe Hechert e, perante as testemunhas abaixo assignadas, declarou que em casa de Igino Guntler, no Lemene, e de que sua senhora Alice Martins Emmerich, brasileira e residente elle e ella de serviços domesticos e lavradores neste Districto, falleceu hontem às quatro horas uma criança de cor branca do sexo masculino, natural deste Estado, de onze mezes, cujo nome era “Wolney”, filho legitimo do casal acima citado, causa da morte Bronchite (pneumonia), conforme attestado do Subdelegado de Policia em exercicio Manoel Norial Heng, será sepultado hoje no cemiterio da sede deste Districto. E para constar faço este termo que depois de lido assigna comigo o declarante e as testemunhas abaixo. Eu Franklin Tavares Bessa, escrivão do 1º Officio do Registro Civil, o escrevi e assigno.

Franklin Tavares Bessa / Edelmiro Felipe Hechert”

Imagem do *FamilySearch* englobando a folha 29 verso e a folha 30 frente.

Nascimento de VASTY EMERICH – 1928

VASTY EMERICH nasceu em 11/04/1928 e faleceu em 06/03/2020. Seu esposo foi Ozélio Alves de Almeida (04/03/1932* – 30/05/2024⁺).

Conforme a Certidão de Nascimento obtida em 29/01/2025 no Cartório de Registro Civil e Notas de Alto Jequitibá-MG, seu nascimento foi registrado nesse Cartório. A seguir, a transcrição simplificada da certidão e, depois, uma cópia da mesma. No registro consta o nome “Vashti”, porém ela sempre utilizou o nome “Vasty” e o sobrenome “Emerich”, em vez de “Emmerich”.

“Vashti nasceu em 11 de abril de 1928 e é filha de Izidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS		
CERTIDÃO DE NASCIMENTO					
Nome VASHTI					
Número de CPF NÃO CONSTA					
Matrícula 0344700155 1928 1 00002 047 0000067 57					
Data de nascimento: Onze de abril de mil novecentos e vinte e oito			Dia 11	Mês 04	Ano 1928
Hora de nascimento: 19:00 horas		Município de nascimento: Alto Jequitibá		UF MG	
Local de nascimento: Alto Jequitibá		Município de nascimento: Alto Jequitibá		UF MG	Sexo Feminino
Em domicílio: Alto Jequitibá		Município de nascimento: Alto Jequitibá		UF MG	Sexo Feminino
Nome do(a) Genitor(a): ALICE MARTINS EMMERICH		Município de nascimento: Alto Jequitibá		UF MG	
Autoriz(a)do(s) registrou(s): JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIO; JOAQUINA PINTO DE SOUZA					
Nome do(a) Genitor(a): IZIDRO GUILHERME EMMERICH		Município de nascimento: Alto Jequitibá		UF MG	
Autoriz(a)do(s) registrou(s): HENRIQUE EMMERICH SOBRINHO; CARLOTA GUILHERMINA ELLER					
Clãmes: NÃO CONSTA					
Data de registro: Doze de abril de mil novecentos e vinte e oito			DIV: 		
Anotações e observações: NÃO CONSTA					
Anotações e observações de exclusão: NÃO CONSTA					
CNS nº 034470 Cartório de Registro Civil e Notas de Alto Jequitibá Juarez Antônio Barbosa Oficial de Registro Civil Rua Osório Werner, nº 198, Bairro Centro - del - Cep: 26.970.000 - Alto Jequitibá-MG.			O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé. Alto Jequitibá-MG, 29 de janeiro de 2025. <i>Tailisy L. Barbosa Godoy</i> Assinatura do Oficial / Substituto / Escrevente Tailisy L. Barbosa Godoy Escrevente		
PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA Cartório de Registro Civil e Notas de Alto Jequitibá - MG Selo Cons. Ju. HW05492 - Cod. Seg. 5005.2480.6757.7522 - Cod. e Quantidade do(s) ato(s) Praticado(s): 001 - 1 (7802) Ato(s) Praticado(s) por: TAILISY LOUBACH BARBOSA GODOY - Escrevente - E-mail: R\$ 50.75 - Tx. Judic: R\$ 10.25 - Total: R\$ 60.98 - ISS: R\$ 0,06 Consulte a validade no site: https://neste.tjmg.jus.br					
21.251.939/0001-0 ALTO JEQUITIBÁ CARTÓRIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL CARTÓRIO JUAZEL DOMINGOS BARBOSA Rua Osório Werner, 198 - Centro CEP 26.970-000					

Cópia da Certidão de Nascimento obtida no cartório.

Nascimento de PAULO EMERICH – 1931

PAULO EMERICH nasceu em 23/02/1931 e faleceu em 15/10/2021. Suas esposas foram: Lonir [Corrêa] Emerich (07/03/1932* - 16/05/2018⁺), Aurora Fernandes Pinto (25/12/1947* - 16/08/2022⁺), Neusa Maria Moura Bernardes (18/10/1946* -) e Maria Augusta Kneipp de Oliveira Emerich: 16/02/1953* -).

Conforme documento de nascimento obtido no FamilySearch, emitido no Talão nº 7, p. 67 (Nascimento nº 266), pelo Oficial do Registro Civil do Distrito de Celina (Alegre-ES), seu nascimento foi registrado no Cartório de Celina, nas folhas 109 verso e 110 frente do livro que contém os nascimentos de 1931. A seguir, apresentamos a transcrição simplificada do documento e, depois, uma cópia do mesmo. No registro consta o nome “Paulo Emmerich”, porém ele sempre utilizou o nome “Paulo Emerich”.

“Paulo Emmerich nasceu em 23 de fevereiro de 1931 e é filho de Isidro Guilherme Emmerich e da sua mulher Alice Martins Emmerich.”

Detalhes mostrando somente as partes relevantes do assento em causa.